

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA HARAKATLI O'YINLARNING AHAMIYATI.

Murtazaliyeva Nargiza Akramovna

Navoiy viloyati Zarafshon shahri 20-sonli

DMTT ingliz tili o'qituvchisi.

Annotasiya: Ingliz tilini o'qitishni boshlash uchun yosh chegarasi tobora qisqartirildi. Qoida tariqasida, to'rt yoshli bola allaqachon darslarga to'liq tayyor deb hisoblanadi. Erta yoshda chet tilini o'zlashtirish imkoniyatlari chinakamiga beqiyosdir. Hatto K.D.Ushinskiy ham shunday deb yozgan edi: "Bola biz bir necha yil ichida o'rgana olmaydigan darajada chet tilini bir necha oyda o'rganadi". Zamonaviy ta'lim makonida ta'lim va tarbiyaning asosiy maqsadi har tomonlama rivojlangan shaxs, barkamol shaxsni shakllantirishdan iborat. Bunday shaxsni shakllantirishga maktabgacha yoshda chet tilini o'rgatish o'ziga xos hissa qo'shadi. Ushbu maqolada, maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'rgatishda harakatli o'yinlarning ahamiyati haqida fikr va mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, ingliz tili, bola, o'yin metodikasi, nutq, rivojlanish, o'rgatish.

Ingliz tillini o'rgatishning asosiy maqsadi - bu mavzu orqali bolaning shaxsiy rivojlanishi, ya'ni zamonaviy dunyodagi ko'p tilli va ko'p madaniyatli vaziyatga moslashish uchun uni yangi til dunyosi bilan tanishtirish uchun qulay sharoit yaratish. Ingliz tilini o'zlashtirish uchun maktabgacha yosh o'ziga xosdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologiyasini hisobga olgan holda aytishimiz mumkinki, ular nutqning fonetikasi va intonatsiyasiga ayniqsa sezgir, shuning uchun ta'limning boshlang'ich bosqichining asosiy vazifasi bolalarda to'g'ri talaffuzni shakllantirish bo'lib, unga turli mashqlar va maxsus didaktik mashqlar yordamida erishish mumkin.

Bolalarning chet tilidagi nutqini muvaffaqiyatli o'zlashtirishi mumkin bo'ladi, chunki maktabgacha yoshdagi bolalar o'rganishning keyingi bosqichlariga

qaraganda til materialini yanada moslashuvchan va tezroq yodlashlari, to'siq deb ataladigan narsaning yo'qligi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ ehtiyojlarni optimal tarzda birlashtirish qobiliyatini va ularni chet tilida ifodalash imkoniyatlarini o'rganishni o'z ichiga oladi. Kattalardan asosiy farqi shundaki, bolalar ingliz tilini o'rganmaydilar, ular o'ynashadi. Ya'ni, ular o'rgatishadi, albatta, lekin o'zlari bunday deb o'ylamaydilar. Bu yoshda biror narsani o'rganishga majburlash befoyda - bolalar hukmronlik qiladi. Beixtiyor yod olish, ijobiy his-tuyg'ular zarurligini anglatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar va kichik o'quvchilar uchun cheklangan diqqat doirasi ular uzoq vaqt davomida bir xil ishni qila olmaydilar. Faoliyatning tez-tez o'zgarishi muvaffaqiyatli darslarning shartlaridan biridir. Har bir narsani hisoblash oddiy - biz bolalarning yoshiga 5 daqiqa qo'shamiz - bu bolaning maksimal konsentratsiyasi vaqti. Bular. 5-6 yoshli bolalar taxminan 10 daqiqa davomida xuddi shunday qilishlari mumkin. Bu boshqa yo'l bilan ishlamaydi: bolalar qilayotgan ishlaridan zeriksa, ularni tinchlantirish qiyin bo'ladi.

Shuning uchun, guruhdagi bolalar juda ko'p turli xil narsalarni qilish uchun vaqtlari bor: she'r o'qish, rang berish, qo'shiq aytish, raqsga tushish, o'ynash, multfilm tomosha qilish. Va bularning barchasi tashqaridan ko'rinadigan vaqtni behuda sarflash emas, balki darsning elementlari. Raqs - bu shunchaki raqsga tushish emas, balki yana foydalanish, so'zlarni va grammatik naqshlarni yaxshiroq yodlash uchun. Rang berishda bolalar o'qituvchining buyruqlarini bajaradilar, ya'ni ular tinglash qobiliyatini rivojlantiradilar va o'rganilgan lug'atni - ranglar, rasmdagi ob'ektlarning nomlari va boshqalarni takrorlaydilar. O'yin texnikasi maktabgacha va boshlang'ich maktab o'quvchilari uchun javob beradi. Mohiyat oddiy: o'qituvchi o'yinlar o'tkazadi, ular davomida bolalar til ko'nikmalarini yaxshilaydi. Metodika xayoliy vaziyatni yaratishga va bola yoki o'qituvchi tomonidan ma'lum bir rol ni qabul qilishga asoslangan:

1. Raqobatbardosh lug'at va grammatikani assimilyatsiya qilishga hissa qo'shadigan o'yinlarning aksariyatini o'z ichiga oladi. Til materialini

- yaxshiroq bilgan kishi g'olib hisoblanadi. Bular barcha turdagi krossvordlar, auktsionlar, loto, stol o'yinlari, buyruqlarni bajarish va boshqalar.
2. Ritm musiqa o'yinlar - bu dumaloq raqslar, qo'shiqlar va sheriklar tanlovi bilan raqslar kabi an'anaviy o'yinlarning barcha turlari bo'lib, ular muloqot qobiliyatlarini egallashga emas, balki nutqning fonetik va ritmik-melodik jihatlarini yaxshilashga yordam beradi. til ruhida.
 3. Badiiy yoki ijodiy o'yinlar - bu o'yin va badiiy ijod chegarasida turgan faoliyat, o'yin orqali bola uchun yo'l. Ular, o'z navbatida, dramatisatsiya (ingliz tilida kichik sahnalarni sahnalashtirish), vizual o'yinlarga bo'linishi mumkin.

Ta'lim muvaffaqiyatining eng muhim sharti - bu bolalarning nutq-kogitativ faoliyatini faollashtirish va ularni chet tilidagi muloqotga jalb qilishdir. Bolalar so'zning ma'nosiga munosabat bildirishi va tovush ketma-ketligini mexanik ravishda eslab qolmasligi uchun nutq harakatlarining tartibini (savollar tartibi, manzillar, ob'ektlarning nomlari va boshqalar) doimiy ravishda o'zgartirish kerak. O'yinlarni takrorlashda, har xil bolalarni etakchi, faol ishtirokchilarga aylantirish kerak, shunda hech bo'lmaganda bir marta barcha bolalar o'quv vazifasida nazarda tutilgan nutq harakatini bajaradilar. O'quv jarayonida maktabgacha yoshdagi bola tez-tez faoliyatni o'zgartirishga muhtoj. Dars davomida bola tez-tez chalg'itadi, u qiziqmagani uchun emas, faqat uning miyasi charchaydi. Eng yaxshi dam olish - bu jismoniy mashqlar, albatta, chet tili bilan bog'liq, dam olish uchun. Bu qofiya yoki shunchaki buyruqlarning bajarilishi bo'lishi mumkin. Turli xil ovozli va vizual yordamlardan foydalanish, masalan: qo'shiqlar, bolalar video dasturlari, tematik kartalar. Bolaga bunday material bilan ishlash yoqadi va barcha taassurotlar va bilimlar keyinchalik u o'zida mujassam etgan tasvirlarda shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, o'yin texnikasining asosiy afzalligi shundaki, u har qanday yoshdagi bolalar uchun moslashadi, uning yordamida siz og'zaki nutqni ham, grammatika, imlo ham rivojlantirishingiz mumkin. Bolalarning chet tilidagi nutqini muvaffaqiyatli o'zlashtirishi mumkin bo'ladi, chunki maktabgacha yoshdagi bolalar

o'rganishning keyingi bosqichlariga qaraganda til materialini yanada moslashuvchan va tezroq yodlashlari, to'siq deb ataladigan narsaning yo'qligi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ ehtiyojlarni optimal tarzda birlashtirish qobiliyatini va ularni chet tilida ifodalash imkoniyatlarini o'rganishni o'z ichiga oladi. Kattalardan asosiy farqi shundaki, bolalar ingliz tilini o'rganmaydilar, ular o'ynashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзаева, Д. И. (2017). АНАЛИЗ ДИСКУРСА УЧЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (4-2), 73-75.
2. Mirzayeva, D. (2019). THE CONCEPT OF "FRIENDSHIP" IN UZBEK AND ENGLISH LINGUISTIC CULTURE. *Мировая наука*, (11), 29-32.
3. Mirzaeva, D. I. (2020). THE ROLE OF PAREMIOLOGY IN THE LANGUAGE SYSTEM. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 245-251.
4. Ortiqov, R. (2022, June). STRUCTURAL AND SEMANTICAL FEATURES AND DIFFERENCES OF ORAL AND WRITTEN SPEECH. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 9, pp. 438-442).
5. Abdumalik o'g'li, O. R. (2021). THE BRIEF INVESTIGATION OF CONTEMPORARY SPEECH STYLES OF THE ENGLISH LANGUAGE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 1280-1283.
6. BO, I. T. N. O. R., & TAVSIYALAR, Y. A. M. R. Ortiqov–Farg 'ona davlat universiteti o 'qituvchisi. *FARG 'ONA DAVLAT UNIVERSITETI*, 128.
7. Abdumalik o'g'li, O. R. Cultural Comparison of Uzbek and English Language Speech Styles.

8. Ismoilova, S., & Xalilova, G. (2022). RESEARCH ON THE ISSUE OF QUESTIONS IN LINGUISTICS. *Development and innovations in science*, 1(1), 17-19.
9. Ismoilova, D. (2021). SHAKESPEAREAN NEOLOGISMS AND THEIR PECULIARITIES. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).
10. Dilorom, I. (2021). Semantic-structural peculiarities of shakespearean neologisms. *Social Sciences, Humanities and Education Journal (SHE Journal)*, 2(2), 78-82.
11. Ismoilova, D. (2021). Pragmatic failure in the heterogeneous communication. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 4(9).
12. Ganieva, M. S. (2021). Socio-philosophical aspects of the study of the issue of gender and entrepreneurial woman in a new society. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(12), 441-445.
13. Ganieva, M. S. (2021). IN THE SOCIETY OF WOMEN–GIRLS INNOVATION-THE SOCIO-PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY. *Scientific progress*, 2(8), 947-951.
14. Dilorom, I. "All Is Well, That Ends Well"-Stylistic Features and Shakespearean Language.
15. Dilorom, I. (2021). Communication Breakdown in the Heterogeneous Communication. *International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences*, 1(6), 136-140.
16. Nurmatova, M. M., & Ismoilova, D. R. (2021). BUILDING THE STRATEGIC COMPETENCE IN THE HETEROGENEOUS COMMUNICATION. *ВЕСТНИК МАГИСТРАТУРЫ*, 65.